

FEATURES OF DRAWING UP PROCEDURAL DOCUMENTS. PROCEDURAL DOCUMENTS: CONCEPT, MEANING AND TYPES

Rakhimova N.Kh.

World University

Economics and Diplomacy, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11352782>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2024

Accepted: 26th May 2024

Online: 27th May 2024

KEYWORDS

Procedural documents,
criminal proceedings,
procedural document,
requirements, resolutions.

ABSTRACT

The article is devoted to the definition of a procedural document at the present stage of development of criminal proceedings. Documents are being considered that confirm the decisions of competent participants in criminal proceedings. It is proposed to recognize as procedural documents documents drawn up in connection with criminal proceedings by an official conducting criminal proceedings or acting on his behalf, as well as carrying out control and supervisory functions.

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ

Рахимова Н.Х.

Университет Мировой

Экономики и Дипломатии, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11352782>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2024

Accepted: 26th May 2024

Online: 27th May 2024

KEYWORDS

Процессуальные
документы, уголовное
судопроизводство,
процессуальный
документ, требования,
постановления.

ABSTRACT

Статья посвящена определению процессуального документа на современном этапе развития уголовного судопроизводства. Рассматриваются документы, закрепляющие решения компетентных участников уголовного судопроизводства. Предлагается процессуальными документами признавать документы, составленные в связи с производством по уголовному делу должностным лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство либо действующим по его поручению, а равно осуществляющим контрольно-надзорные функции.

При уяснении сущности и значения процессуальных документов в уголовном процессе необходимо учитывать требование закона о том, что в сфере уголовно судопроизводства весь ход и результаты проведения каждого процессуального действия или принятого решения по делу письменно закрепляются (отражаются, фиксируются) в определенных актах - процессуальных документах. К числу

процессуальных действий относятся все следственные, судебные и иные действия, предусмотренные УПК. Обязательность документирования всех действий и решений по уголовному делу определяется письменным характером уголовного судопроизводства. С учетом того, что основания и порядок составления соответствующих документов в той или иной мере регламентированы уголовно-процессуальным законом, они именуется процессуальными УПК в качестве составной части содержат образцы основных процессуальных Документов.

Таким образом, уголовно-процессуальным документом можно считать письменный документ, составленный на основании уголовно-процессуального закона уполномоченным на то субъектом в связи с выполнением процессуальных действий или принятием решений, в котором зафиксированы информация о ходе и результатах деятельности участников уголовного процесса, содержание и форма решения, принятого по делу.

Все документы гражданского оборота, составленные за рамками уголовного процесса, но устанавливающие, изменяющие, прекращающие определенные правоотношения либо фиксирующие юридически значимые факты и действия, истребованные дознавателем, следователем, прокурором или судом, а также представленные участниками процесса, приобщаются к уголовному делу, становятся его неотъемлемой частью и исследуются наравне с другими доказательствами.

Поскольку процессуальный документ является письменным атрибутом любого действия или решения, то недопустимо осуществление какого-либо действия по уголовному делу без составления предусмотренного законом процессуального документа, и наоборот.

Процессуальный документ играет доминирующую роль в развитии уголовного судопроизводства и осуществлении правосудия, служит средством реализации участниками процесса своих прав и законных интересов, является одной из гарантий их защиты по уголовному делу.

В целом процессуальные документы являются надежным и достоверным средством фиксации соблюдения процессуальной формы и выполнения требований закона при производстве по уголовному делу.

Независимо от полноты регламентации в уголовно-процессуальном законе все процессуальные документы должны отвечать определенным требованиям.

1. Законность составления. Любой процессуальный документ должен соответствовать требованиям закона как по наименованию и форме, так и по содержанию: он должен составляться уполномоченным на то лицом при наличии предусмотренных законом оснований и в соответствии с установленными правилами. Если в законе закреплены обязательные реквизиты документа, они должны быть полностью соблюдены, со ссылкой на процессуальные нормы, предусматривающие составление такого документа.

2. Объективность и достоверность. Процессуальный документ должен соответствовать по своему содержанию фактическим обстоятельствам, установленным по делу, основываться на достоверных данных, имеющих отношение к

разрешаемому вопросу, а формулируемые в нем выводы - соответствовать собранным доказательствам и не противоречить друг другу.

3. Логичность документа. Излагаемые в процессуальных документах суждения, выводы, утверждения должны соответствовать основным законам формальной логики. Все суждения должны быть доказанными, а выводы - мотивированными и логически состоятельными.

4. Юридическая безупречность и ясность. Процессуальный документ должен быть исполнен юридически грамотно и безупречно, каждый вывод или суждение - соответствовать действующему закону и основываться на современном уровне правовых познаний.

Все процессуальные документы в зависимости от основного назначения принято подразделять на две группы: документы, призванные удостоверить ход и результаты процессуальных действий должностных лиц и органов, ведущих уголовное дело, и документы, отражающие процессуальные решения.

Процессуальные документы составляются уполномоченными на то лицами как в досудебных, так и в последующих стадиях уголовного процесса. В стадии предварительного расследования составляются различные виды процессуальных документов, которые условно подразделяют на обязательные (основные) и факультативные (вспомогательные).

К обязательным процессуальным документам принято относить те из них, которые составляются в связи с движением дела, производством следственных действий, фиксацией и закреплением доказательств (постановления, протоколы, обвинительное заключение, обвинительный акт).

В стадии судебного разбирательства обязательно составляются следующие документы: протокол судебного заседания, постановления судьи, определения суда и приговор, в суде присяжных - еще и вердикт коллегии присяжных.

Постановления. Так именуются те процессуальные документы, в которых сформулировано любое, за исключением приговора, решение, принятое судьей единолично, президиумом суда при пересмотре судебных приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу; решение дознавателя, следователя, прокурора, вынесенное при производстве предварительного расследования, кроме обвинительного заключения и обвинительного акта.

В стадии предварительного расследования выносятся следующие постановления: о возбуждении уголовного дела; о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела; о приобщении к делу вещественных доказательств; о признании потерпевшим, гражданским истцом; о привлечении в качестве гражданского ответчика; о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; о применении, изменении, отмене меры пресечения; о привлечении в качестве обвиняемого; о продлении срока следствия и содержания под стражей; об отстранении обвиняемого от должности; о приостановлении и возобновлении производства по уголовному делу; о прекращении уголовного дела и др.

Постановления прокурора, следователя, дознавателя, начальника следственного отдела, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в их производстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.

References:

1. [THE ROLE OF COMMUNICATION CULTURE IN THE FIELD OF CRIME PREVENTION AND PUBLIC SAFETY](#) // AA Khasanovna The American Journal of Political Science Law and Criminology.
2. [INNOVATIVE EDUCATIONAL METHODS IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A SPECIALIST](#) // АК Арипова Евразийский журнал академических исследований 3 (1 Part 6), 69-75
3. АХ Арипова, НХ Рахимова//[Роль Технологических Разработок В Обучении Языка](#)/Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4 (11), 82-87